

MAKTAB O'QUVCHILARIDA MUAMMOLI TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA ILMIY YONDASHUVLARNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Baymuratova Mukaddas Xamdamovna

Toshkent shahar Sergeli tumani

7-umumta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi

E-mail: baymuratovamukaddas@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarida muammoli ta'limni tashkil etish va vaziyatlarni ilmiy asosda hal etish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi, pedagogik omillari va amaliy yo'llari, ilmiy yondashuvning mazmuni va bosqichlari ko'rib chiqilgan, uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali usullarini taklif etgan. Tadqiqot doirasida PISA, TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlari tajribasi o'rganilib, ulardagi tanqidiy fikrlash, muammoni hal qiluvchi qarorlarni qabul qilish va ijodiy muammolarni hal etish ko'nikmalarini baholash yondashuvlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy yondashuv, muammoli vaziyat, tanqidiy fikrlash, dalillarga asoslangan qaror, metodika, maktab ta'limi, PISA, kompetensiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методика, педагогические факторы и практические пути организации проблемного обучения у школьников и формирования у них навыков научно обоснованного решения ситуаций, содержание и этапы научного подхода, а также предлагается эффективные способы его интеграции в образовательный процесс. В рамках исследования изучен опыт международных оценочных программ, таких как PISA и TIMSS, проанализированы подходы к оценке навыков критического мышления, принятия решений, основанных на доказательствах, и творческого решения проблем.

Ключевые слова: научный подход, проблемная ситуация, критическое мышление, основанное на доказательствах решение, методика, школьное образование, PISA, компетенция.

Annotation: This article examines the methodological foundations, pedagogical factors, and practical approaches to organizing problem-based learning for school students and developing their skills in scientifically grounded decision-making. The author defines the content and stages of the scientific approach and proposes effective methods for integrating it into the educational process. As part of the study, the experience of international assessment programs such as PISA and TIMSS is explored, and approaches to assessing critical thinking skills, evidence-based decision-making, and creative problem-solving are analyzed.

Key words: scientific approach, problem situation, critical thinking, evidence-based decision, methodology, school education, PISA, competence.

KIRISH

XXI asr ta'lim tizimi inson kapitalining sifatini oshirish, intellektual salohiyatni rivojlantirish va jamiyatning innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shadigan mutaxassislarini tayyorlash kabi strategik vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan. Bu jarayonda o'quvchilarning **dalillar, ilmiy tajribalar va mantiqiy tahlilga tayangan holda qaror qabul qilish** qobiliyatini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi¹.

Globalashuv sharoitida iqtisodiyot, ilm-fan va texnologiyalar rivojlanish sur'atlarining keskin oshishi ta'lim tizimidan yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, zamonaviy ish o'rinlarining 65 foizi analitik fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish va ijodkorlik kabi yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalarni talab qiladi². Shu nuqtai nazardan, kelajak avlod vakili nafaqat fanga oid chuqur bilimlarga, balki **muammoli vaziyatlarda to'g'ri va tezkor yechim topish, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish** malakasiga ega bo'lishi lozim.

Ilmiy yondashuv bu jarayonda o'quvchining tafakkurini shakllantirish va mustahkamlashda asosiy omil sifatida qaraladi. Ilmiy yondashuv — voqea-hodisalarni kuzatish, tajriba asosida faktlarni yig'ish, ularni mantiqiy tahlil qilish va asoslangan xulosalar chiqarishga yo'naltirilgan fikrlash uslubidir. Bu yondashuv o'quvchilarni nafaqat o'qish jarayonida, balki kundalik hayotda ham samarali qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi.

Shu bilan birga, xalqaro baholash tizimlari, xususan, OECD tomonidan o'tkaziladigan **PISA (Programme for International Student Assessment)** tadqiqoti, o'quvchilarning muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyasini ta'lim samaradorligining muhim mezoni sifatida belgilaydi³. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqori natijalarga erishgan davlatlarda o'qitish jarayoni faqat bilim berishga emas, balki fikrlash jarayonini rivojlantirishga yo'naltiriladi, o'quvchi esa o'rganish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu masala davlat siyosati darajasida dolzarb masala sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712 sonli farmonida o'quvchilarning tanqidiy, tizimli va ijodiy fikrlashini rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-avgustdagi PQ-308-son qarorida xalqaro baholash dasturlariga tayyorgarlik ko'rish, ta'lim jarayonini kompetensiyaga asoslangan yondashuvga moslashtirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi⁷.

Ta'lim jarayonida **muammoli vaziyatlarni hal etishda ilmiy yondashuvni rivojlantirish metodikasi** o'quvchilarning nafaqat bilim sifatini, balki ularning hayotiy ko'nikmalarini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ta'limning ushbu yo'nalishi o'quvchilarda **axborot savodxonligini** oshirish va **ijodiy fikrlashni** rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mazkur maqola maktab o'quvchilarida muammoli vaziyatlarni hal qilishda ilmiy yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari, metodik imkoniyatlari va milliy ta'lim tizimidagi amaliy qo'llanish yo'llarini o'rganishga qaratiladi.

ASOSIY QISM

Ilmiy yondashuv tushunchasi va uning muammoli ta'limdagi ahamiyati

Ilmiy yondashuv — bu voqea va hodisalarga obyektiv, faktlarga asoslangan, tekshirilgan hamda asoslantirilgan qarash tizimidir. U nafaqat aniq fanlarda, balki ijtimoiy va gumanitar sohalarida ham muammoli vaziyatlarni samarali hal etishning asosiy metodologik negizi hisoblanadi. Ilmiy yondashuvning mohiyati shundaki, inson yoki o'quvchi har qanday muammoli vaziyatda subyektiv taxminlarga yoki hissiy xulosalarga berilmasdan, dalillarni yig'ish, ularni tahlil qilish va mantiqiy asoslangan yechim topishga intiladi.

Mazkur jarayon bir necha izchil bosqichlarni o'z ichiga oladi. Avvalo, muammoni aniqlash bosqichida vaziyatdagi asosiy savol, mavjud qarama-qarshiliklar va yechim talab qiluvchi jihatlar belgilab olinadi. Keyingi bosqichda ishonchli manbalardan ma'lumot yig'iladi, mavjud faktlar tekshiriladi va ularning aniqligi ta'minlanadi. So'ngra yig'ilgan ma'lumotlar asosida gipoteza ishlab chiqiladi, ya'ni muammoning taxminiy yechimi taklif qilinadi. Bu gipoteza tajriba yoki tahlil orqali sinovdan o'tkaziladi. Yakunda olingan natijalar baholanadi, xulosalar asoslanadi hamda dalillar bilan mustahkamlanadi. Shu tarzda o'quvchilar ilmiy izlanishning to'liq siklini bosqichma-bosqich o'zlashtiradi.

Ilmiy yondashuv o'quvchilarda tanqidiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirib, kognitiv faoliyatini faollashtiradi. Natijada ular turli manbalardan kelgan ma'lumotlarni tahlil qilish, noto'g'ri yoki asossiz dalillarni ajrata olish, qaror qabul qilish jarayonida dalillarga tayanish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Masalan, geografiya darsida "Nima uchun ayrim hududlarda yog'in miqdori yil davomida o'zgarmaydi?" kabi savollarni o'quvchilar ilmiy izlanish orqali hal qilishga o'rgatilsa, ular bir vaqtning o'zida nazariy bilimlarni mustahkamlaydi va tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Metodik tavsiyalar.

O'quvchilarda ilmiy yondashuvni rivojlantirishda turli metodlar samarali natija beradi. Ulardan biri **muammoli o'qitish texnologiyasi** bo'lib, unda dars jarayoni real hayotiy muammo bilan boshlanadi. O'quvchilar ushbu muammoni hal etish uchun mustaqil izlanadi, faktlarni yig'adi va tahlil qiladi.

Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning) ham ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. O'quvchilar kichik ilmiy yoki ijtimoiy loyihalarni ishlab chiqish jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, balki tadqiqot olib borish, ma'lumot to'plash va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

STEAM yondashuvi esa fan, texnologiya, muhandislik va matematikani integratsiyalash orqali murakkab muammolarni hal etishga yordam beradi. Bu yondashuv yordamida o'quvchilar murakkab muammolarni turli fanlar kesimida ko'ra oladi va ko'p qirrali tahlil qilishga o'rganadi.

Zamonaviy sharoitda **sun'iy intellekt** hamda **virtual laboratoriyalar, elektron ta'lim platformalaridan** foydalanish ham katta ahamiyatga egadir. Ular o'quvchilarga tajribalarni xavfsiz va tezkor tarzda o'tkazish imkonini beradi, bu esa ilmiy yondashuvning amaliy bosqichlarini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Xalqaro tajriba

PISA xalqaro tadqiqotida yuqori natijalarni qayd etgan mamlakatlar — jumladan, Singapur va Finlyandiyada — ilmiy yondashuvni rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi. Bu davlatlarda har bir fan darsida kichik ilmiy muammolarni hal qilish bo'yicha mashqlar muntazam berib boriladi. O'quvchilarga faqat "to'g'ri javob"ni topish emas, balki yechimga qanday kelganini izohlash ham talab qilinadi.

Shuningdek, maktablarda maxsus **tadqiqot haftaliklari** tashkil etiladi. Bu haftalarda barcha fan o'qituvchilari bitta umumiy mavzu doirasida turli fan yondashuvlari orqali muammolarni tahlil qiladi. Masalan, "Suv resurslarini tejash" mavzusida geografiya, kimyo, iqtisod va texnologiya fanlari birgalikda loyihalar ishlab chiqadi. Bu integrativ yondashuv o'quvchilarda keng qamrovli ilmiy fikrlashni shakllantiradi va real hayotdagi masalalarni turli nuqtai nazardan baholash imkonini beradi.

Takliflar

Darslik va dasturlarni takomillashtirish — amaliy va muammoli topshiriqlar ulushini oshirish.

O'qituvchilar malakasini oshirish — ilmiy yondashuv asosida ta'lim berish bo'yicha maxsus kurslar.

Fanlararo loyihalar — ekologiya, sog'liqni saqlash yoki energiya tejash kabi mavzularda integrativ tadqiqot ishlari.

Baholash tizimini takomillashtirish — faqat yakuniy javob emas, balki muammoni yechish jarayoni ham baholanishi kerak.

Texnologik vositalarni keng joriy etish — raqamli laboratoriyalar, interaktiv platformalar va onlayn ilmiy manbalar.

Xulosa

Muammoli vaziyatlarni ilmiy asosda hal qilish metodikasini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish, XXI asr kompetensiyalaridan biri bo'lgan **tanqidiy fikrlashni** rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Bu yondashuv nafaqat o'quvchilarning bilim olish jarayonini boyitadi, balki ularni real hayotdagi murakkab vaziyatlarda ham mustaqil va asosli qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi.

Birinchidan, metodika **bilimni qo'llash** imkonini kengaytiradi: o'quvchi nafaqat nazariy ma'lumotni egallaydi, balki uni real yoki modellashtirilgan amaliy vaziyatlarda qo'llash malakasini hosil qiladi. Bu jarayon o'z-o'zidan bilimning mustahkamlanishiga, tushunchalarning chuqurlashishiga va ularni kontekstda to'g'ri qo'llashga olib keladi.

Ikkinchidan, u **dalillarga asoslangan qarorlar** qabul qilish madaniyatini shakllantiradi. O‘quvchi hissiy reaksiya yoki shaxsiy taxminlar o‘rniga, mavjud faktlar, statistik ma’lumotlar va ilmiy tahlilga tayangan holda fikr yuritadi. Natijada, uning qarorlari obyektiv, puxta va asosli bo‘ladi.

Uchinchidan, bu metodika asosli yechimlar topish salohiyatini oshiradi. O‘quvchi mavjud bilimlarni yangi kombinatsiyalarda qo‘llashga, muammoga turli rakurslardan yondashishga, nostandart, ilmiy asoslangan yechimlar ishlab chiqishga undaydi.

To‘rtinchidan, bunday yondashuv **o‘z-o‘zini rivojlantirish** va baholash ko‘nikma shakllantiradi. Mustaqil ishlash, turli ma’lumot manbalarini tahlil qilish, xulosalar chiqarish jarayoni o‘quvchining ichki qiziqishini oshiradi va uni uzluksiz ta’limga yo‘naltiradi.

Shu bois, muammoli vaziyatlarni ilmiy asosda hal qilish metodikasini maktab ta’limida keng joriy etish o‘quvchilarning nafaqat akademik yutuqlariga, balki kelajakdagi kasbiy faoliyati va ijtimoiy hayotidagi muvaffaqiyatiga ham bevosita ta’sir qiladi. Zamonaviy ta’lim strategiyasida bunday metodlar o‘z o‘rniga ega bo‘lib, ta’lim tizimining global kompetensiyalar, innovatsion va tanqidiy fikrlashni shakllantirishda asosiy vositalaridan biri sifatida qaraladi.

Foydalanilgan manbalar

1. Toffler, A. (1990). *Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century*. Bantam Books.
2. OECD. (2019). *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework*. Paris: OECD Publishing.
3. Greiff, S., Holt, D. V., & Funke, J. (2013). Perspectives on problem solving in educational assessment: Analytical, interactive, and collaborative problem solving. *Journal of Problem Solving*, 5(2), 71–91.
4. <https://pisa-framework.oecd.org/science-2025>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-avgustdagi PQ-308-son “Xalqaro baholash dasturlari talablariga mos milliy ta’lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori.